

**Financé par
l'Union européenne**

Financé par l'Union européenne. Points de vue et opinions exprimés sont cependant ceux de(s) l'auteur(s) et ne reflètent pas nécessairement ceux de l'Union Européenne ou de l'Agence de la Recherche Européenne. Ni l'Union Européenne ni l'autorité qui octroie peut en être tenue responsable.

Objectifs de BioReCer

- Compléter les systèmes de certifications actuels sur les ressources biologiques en incluant de nouveaux critères pour certifier la durabilité des ressources biologiques, l'origine et la traçabilité et assurer l'applicabilité à l'échelle de l'UE et du monde.
- Accroître la transparence des chaînes de valeur des bioproduits en incluant des informations sur la performance environnementale.
- Suivre la traçabilité des matières premières biologiques afin d'optimiser les processus de la chaîne d'approvisionnement, respecter les normes de santé et de sécurité, évaluer les impacts sur l'environnement et promouvoir les matières premières biologiques sur le marché.
- Accroître l'acceptation sociale des produits biosourcés sur de nouveaux marchés, contribuant ainsi à des décisions de consommation respectueuses de l'environnement.
- Réduire les émissions de GES et la pollution de l'eau.
- Remplacer les ressources fossiles par des ressources biologiques alternatives.

Coordinateur de projet

CETAQUA
WATER TECHNOLOGY CENTRE

Partenaires

**Systèmes de
certification
des ressources
biologiques**

#BioReCer
Septembre 2022
- Août 2025

biorecer.eu

Contexte

Une économie circulaire est durable si elle est capable de minimiser les déchets tout en maximisant la valeur à partir de déchets (organiques).

Pour atteindre cet objectif, les déchets organiques nécessitent une évaluation suffisante. De plus, le suivi et la traçabilité des matières premières biologiques doit être garantis, et les chaînes de valeur biosourcées respectives doivent être certifiées de manière pratique.

Toutefois, les systèmes de certification actuels doivent être renforcés car tous ne répondent pas suffisamment aux besoins spécifiques des ressources biologiques.

Plan d'action BioReCer

BioReCer établit des lignes directrices en matière de normalisation pour renforcer les systèmes de certification actuels. Cela se fait par l'élaboration d'une évaluation multidimensionnelle, pour permettre une analyse agrégée des ressources biologiques et de les chaînes de valeurs associées.

BioReCer teste et évalue le framework développé via son intégration dans les schémas de certification existants. Les méthodologies de BioReCer seront validées par l'Ecosystème d'Innovation BioReCer du Laboratoire Vivant (BRIE-LL).

BioReCer

Collecte de données

Statu quo des principaux flux de ressources biologiques, lacunes, obstacles, exigences juridiques

Cadre d'évaluation multidimensionnel

Évaluation environnementale et traçabilité des ressources biologiques et de leurs chaînes de valeur

BRIE-LL

BRSP

Mobilisation et mise en réseau dans des réunions physiques via des activités de groupe participatives (ex. formations)

Evaluation et validation sur 4 cas d'usage

Pêcherie (Espagne)

Biodéchets urbains (Italie)

IT Tool

Informations clés sur la durabilité et la traçabilité des ressources biologiques et de leurs chaînes de valeur

Agriculture (Grèce)

Sylviculture (Suède)

Lignes directrices

Renforcement des schémas de certifications

Application dans l'UE et globalement

L'Ecosystème d'Innovation BioReCer Living-Lab (BRIE-LL)

Pour l'évaluation de la durabilité environnementale et le suivi et la traçabilité des ressources biologiques, BioReCer développe le portail web numérique innovant BRIE-LL. Il fonctionne à la fois comme un lieu de rencontre virtuel pour la plateforme des parties prenantes des bioressources (BRSP) et en tant qu'outil TIC BioReCer (BIT).

BRIE-LL mobilise le BRSP par le biais de la participation de groupes d'activité (ex. ateliers, réseautage et capsules de formation), tandis que le BIT est un outil d'auto-évaluation basé sur plusieurs algorithmes de machine et de deep learning qui fournissent aux intervenants des renseignements clés sur la performance environnementale des chaînes de valeur biosourcées.

Cas d'étude

BioReCer évalue et valide le cadre d'évaluation multidimensionnel par BRIE-LL au travers de quatre cas d'études dans différents pays de l'UE.

Ceux-ci ont été sélectionnés en fonction de la distribution de leur zone géographique, type et source de biomasse, ainsi que leur chaînes de valeur biosourcées connexes.

Cas d'étude 1:

Industrie de la mise en conserve de poisson et industrie urbaine/industrielle de boues d'épuration en Galice, Espagne.

Cas d'étude 2:

Biodéchets urbains et eaux usées des bioraffineries en Lombardie, Italie

Cas d'étude 3:

Déchets agricoles en Macédoine centrale, Grèce.

Cas d'étude 4:

Flux résiduels de la foresterie à Västernorrland, Sweden.